

Estudio predictivo de los factores de riesgo perinatales relacionados con alteraciones en el neurodesarrollo**Predictive study of perinatal risk factors related to neurodevelopmental disorders**

DOI:10.34117/bjdv6n9-287

Recebimento dos originais: 01/09/2020

Aceitação para publicação: 14/09/2020

Santiago Vasco-Morales

Doctorando de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto por la Universidad São Paulo, Brasil
Institución: Carrera de Obstetricia-Universidad Central del Ecuador
Dirección: Iquique N14-121 y Sodiro – Itchimbia, Sector El Dorado, Ecuador
E-mail: snvasco@uce.edu.ec

Alonso Ernesto Herrera-Tasiguano

Neonatólogo por la Universidad UTE, Ecuador
Institución: Carrera de Enfermería-Universidad Central del Ecuador
Dirección: Iquique N14-121 y Sodiro – Itchimbia, Sector El Dorado, Ecuador
E-mail: aeherrerat@uce.edu.ec

Catalina Angélica Verdesoto-Jácome

Neuróloga pediatra por la Universidad de la República del Uruguay
Institución: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, Quito-Ecuador
Dirección: Av. Gran Colombia N14-66 y Luis Sodiro, Quito, Ecuador
E-mail: cathgeeny@yahoo.com.ar

Paola Cristina Toapanta-Pinta

Doctorando de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto por la Universidad São Paulo, Brasil
Institución: Carrera de Obstetricia-Universidad Central del Ecuador
Dirección: Iquique N14-121 y Sodiro – Itchimbia, Sector El Dorado, Ecuador
E-mail: ptoapanta@uce.edu.ec

RESUMEN

El mayor logro de las unidades de cuidados intensivos neonatales es alcanzar el alta del paciente con un aceptable pronóstico neurológico, actualmente se ha disminuido la mortalidad, pero no se han mejorado las secuelas en el neurodesarrollo. Los factores de riesgo perinatales pueden afectar distintamente en cada población. El objetivo fue identificar los factores de riesgo perinatal que se asocian a alteraciones en el neurodesarrollo, y poder predecir el grado de influencia de cada uno de ellos, en lactantes atendidos en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora Quito-Ecuador, periodo 2012-2016. Los datos fueron obtenidos del Sistema Informático Perinatal compilado con los registros de consulta externa. Se trata de un estudio caso control. Se realizó un análisis estadístico multivariado, mediante modelos de regresión logística; explotando su utilidad estimativa y predictiva. Los resultados se presentan en tablas, con su OR crudo y ajustado. El nivel predictivo del modelo final fue de 97,5% y el área bajo la curva ROC 0.81 (IC 0.76-0.85). Se concluyó que, las condiciones asociadas a neurodesarrollo alterado son: Apgar bajo, hospitalización prolongada, hipoxia perinatal, peso menor a 1500 gramos, prematuridad moderada, y defectos congénitos. Cuando

estos factores de riesgo están presentes se puede predecir un resultado desfavorable en hasta el 31,4% por caso.

Palabras clave: Neurodesarrollo, recién nacido, factores de riesgo perinatales.

ABSTRACT

The greatest achievement of neonatal intensive care units is reaching discharge from the patient with an acceptable neurological prognosis, mortality has now been reduced, but sequelae in neurodevelopment have not been improved. Perinatal risk factors can affect distinctly in each population., it's . The aim was to find the perinatal risk factors that are associated with neurodevelopmental alterations, and to predict the degree of influence of each of them, in infants attended at the Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora Quito-Ecuador, period 2012-2016. The data was obtained from the Computing Perinatal System compiled with the outpatient visit records. A case-control study is presented. Relational and multivariate analyzes were applied, using logistic regression models; exploiting its estimative and predictive utility. The results are presented in tables with their raw and adjusted OR. The predictive level of the final model was 97.5% and the area under the ROC curve 0.81 (CI 0.76-0.85). It was concluded that the conditions associated with altered neurodevelopment are: low Apgar, prolonged hospital stay, perinatal hypoxia, weight less than 1500gr, moderate prematurity and congenital defects. When these risk factors are present, an unfavorable result can be predicted up to 31.4% per case.

Keywords: Neurodevelopment, newborn, perinatal risk factors.

1 INTRODUCCIÓN

El mayor éxito de la atención en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), radica en lograr el alta del recién nacido con un aceptable pronóstico neurológico (R. Castellanos, Rogelio, Rodríguez, & Caridad, 2011) (Serenius et al., 2015). Actualmente se ha logrado disminuir la mortalidad de neonatos de alto riesgo, pero con la misma magnitud se ha aumentado el número de niños con alteraciones del neurodesarrollo (Fernández-Carrocer, Guevara-Fuentes, & Salinas-Ramírez, 2011). Estas alteraciones neurológicas pueden ser identificadas durante los primeros seis meses de vida, y dependiendo de la intensidad del daño; el grado de discapacidad puede manifestarse de diversas maneras.

Los factores de riesgo perinatales asociados con neurodesarrollo alterado (NDA), pueden estar asociados a condiciones maternas; condiciones neonatales o una interacción de ambas.

Las condiciones maternas más frecuentemente descritas son: a) las edades maternas extremas (madres adolescentes o mayores de 35 años); b) los hábitos: relacionados con el consumo de tabaco, drogas y el alcohol durante la gestación; c) los antecedentes médicos como enfermedades crónicas de la mujer o los trastornos propios del embarazo, como: la preeclampsia, eclampsia, o hipertensión inducida por el embarazo; d) la ausencia o, los controles prenatales insuficientes; e) condiciones sociales como la pobreza extrema (Capitán Jurado & Cabrera Vélez, 2001; Chagimes Batista et al., 2013; De la Peña., 2010; Silva et al., 2014).

Entre las condiciones que afectan el neurodesarrollo en el neonato destacan: a) el bajo peso al nacer (BPN); b) el nacimiento prematuro; c) los trastornos hipóxico-isquémicos sobre todo si se asocian con asfixia (G. R. R. Castellanos, 2010); d) la desnutrición dentro de las unidades de neonatología (Vargas et al., 2018); e) las malformaciones congénitas (MC) y errores del metabolismo, este último grupo constituye una causa importante de muerte y secuelas discapacitantes (Vázquez, Llama, Orús, & Val, 2015).

El Sistema Informático Perinatal (SIP/CLAP), es un programa publicado por: El Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer. El Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA) mantiene el SIP/CLAP, en permanente actualización, diariamente se ingresan los datos de las madres y sus recién nacidos (RN). El objetivo de este estudio fue identificar los factores de riesgo perinatales que se asocian a alteraciones en el neurodesarrollo, y predecir el porcentaje de afectación que cada uno de ellos pudo tener sobre los RN atendidos en el HGOIA desde enero 2012 hasta diciembre del 2016.

2 METODOLOGÍA

- Antecedentes:

Los neonatos hospitalizados en el HGOIA, realizaron sus consultas de seguimiento del RN de alto riesgo en el hospital, si existió algún factor de compromiso adicional, fueron referidos también a la Fundación San Juan de Jerusalén, que es un centro especializado en la detección y tratamiento de los pacientes con neurodesarrollo alterado. Periódicamente se recibían los informes, donde los pacientes con NDA fueron encasillados según el CIE 10 en:

- F80, Trastorno del desarrollo del habla y del aprendizaje
- F82, Trastornos de desarrollo específicos de funciones motoras
- R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado

- Diseño del estudio:

Estudio casos y controles. Se analizaron los datos del SIP/CLAP, compilados con los datos de consulta externa de pediatría del HGOIA.

Se ordenó los datos en una hoja de cálculo, eliminando las notas de filiación o cualquier número o registro que pueda identificar a la madre o al RN. Como criterio de inclusión se consideró a los registros que se encontraban completos, se excluyeron los sujetos fallecidos y, de los que fueron transferidos a otros hospitales, en total 602.

No se requirió cálculo de muestra ya que se disponía de la totalidad de los datos válidos.

La distribución de los grupos se realizó de acuerdo con la etiqueta de la variable endógena:

a) Los lactantes que entre los 6 y 12 meses de edad tenían registrado entre sus diagnósticos F80, F82 o R62 se los agrupó en la variable NDA, su etiqueta fue “SI”, correspondieron al Grupo de Casos.

b) El resto de los RN fueron asignados al grupo de los controles y en la variable NDA se etiquetó como “NO”.

Para el análisis descriptivo inicial, en las variables numéricas se calculó la media con su desvío estándar (sd), y se aplicó la prueba t; para el análisis de datos cualitativos, se aplicó el test Chi cuadrado.

Para el análisis multivariado, se recodificó a las variables de acuerdo con su descripción en la Tabla No 1.

La selección de variables incluidas en el modelo predictivo se realizó mediante los siguientes pasos:

1) Selección de las variables que en el modelo simple presentaron un menor valor del criterio de información, de Akaike.

2) Ajuste del modelo, mediante la prueba condicional de verosimilitudes, en este paso se incluyó las variables con menor valor de la devianza y valor $p < 0,05$.

3) Se comparó los dos modelos resultantes, para determinar cuál se ajustaba mejor a los datos, para este paso se realizó el análisis de Anova.

4) La validación del modelo final se ejecutó mediante el análisis de los residuos de la devianza (menores a 2), además del cálculo de las distancias de Cook (menores a 1).

5) Se determinó la bondad de ajuste del modelo, que permite evaluar la capacidad del modelo para discriminar mediante el cálculo del área bajo la curva ROC= 0.81 (IC 0.76-0.85).

6) Se calculó la precisión predictiva del modelo mediante el test de Hosmer-Lemeshow= 97,5%.

Los datos fueron analizados con el programa estadístico R Project for Statistical Computing 3.3.5 (2018).

Por tratarse de un estudio en fuentes secundarias, se requirió la autorización del Comité de Docencia e Investigación del HGOIA.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde enero del 2012 hasta diciembre del 2016 nacieron el HGOIA, 42332 neonatos, fueron hospitalizados el 26.5% (n= 11240). Durante este período fallecieron el 5.2% (n=552), el 0,4%

(n=50) fueron trasladados a otros hospitales. Los criterios de inclusión cumplieron 10638 neonatos. Se encontró un total de 137(1.2%) pacientes en quienes se determinó NDA.

El Apgar al minuto, presentó diferencia significativa $p < 0.01$, IC:95% (1.1:1.9): media en el grupo controles 7.5 (sd 1.4), media en el grupo casos 6.1 (sd 1.7). Apgar a los 5 minutos $p < 0.01$, IC:95%(0.5:0.9), media en el grupo controles 8.7 sd 0.8, media en el grupo casos 8.01 sd 1.4. De los pacientes con NDA el 45%(n=62) presentaron Apgar bajo al minuto y, el 16%(n=22) Apgar bajo a los 5 minutos. En general, la puntuación de Apgar es baja en los pacientes con NDA, es bien conocido que además de los procesos hipóxicos perinatales, en el caso de los neonatos prematuros el escaso desarrollo muscular y la consiguiente disminución del tono muscular podrían modificar esta puntuación, además está establecido que el neonato con Apgar bajo a los 5 minutos presenta mayor riesgo de NDA (Ávila Gamboa, Ginger Macias, & Karchmer, 2016; Gudayu, 2017; Tskimanauri, Khachapuridze, & Bakhtadze, 2017).

La edad gestacional promedio de los pacientes con NDA fue de 35.2, sd 3.4 semanas, frente a 37.3, sd 2.6 en el grupo control $p < 0.01$, IC:95%(1.5:2.6). El peso promedio al nacimiento en el grupo con NDA fue 2071.8 sd 758.3 gr, mientras que en el grupo control fue 2667.2 sd 749.1, $p < 0.01$, IC:95% (447.8:742.9); de los pacientes que presentaron NDA, el 28%(n=38) registró PA, el 45% (n=62) BPN, y 26%(n=36) MBPN. En el grupo de casos, el 37%(n=51) correspondieron a pacientes a término, el 46%(n=63) a prematuros moderados y tardíos y el 17%(n=23) a prematuros menores de 32 semanas. El peso al nacer tiene una relación directa con la edad gestacional, ya que mientras más corta es la gestación, se espera un menor peso al nacer, lo que a su vez se asocia a un mayor número de complicaciones, menor adaptación al medio externo y consecuentemente hipoxia perinatal, hemorragia intraventricular, mayor riesgo de infecciones, y como consecuencia mayor estancia hospitalaria, aumentando el riesgo de NDA, (Fernández-Carrocer et al., 2011; Kobayashi et al., 2015; Subedi, DeBoer, & Scharf, 2017; Tskimanauri et al., 2017). Este grupo de pacientes frecuentemente nacen via cesarea, por lo que esta operación se presenta como factor de riesgo para NDA(Rocha, Degering, Schmidt, Piucco, & Savall, 2020), sin embargo, se debe considerar las complicaciones obstétricas que precipitaron la indicación de esta cirugía, como es el caso del feto con hipoxia.

Los pacientes que presentaron NDA permanecieron hospitalizados más tiempo $p < 0.01$, IC:95% (-14.1: -9.4) este valor negativo se debe a que 16 pacientes permanecieron hospitalizados más de 90 días y 1 permaneció hospitalizado 180 días; media 21.6, sd 23.1 días; frente a 9.8 días que en promedio permanecieron los pacientes sin NDA, sd 11.3 días. Las hospitalizaciones prolongadas en cualquier edad acarrea un sinnúmero de complicaciones, en los neonatos, se considera además, que están en una periodo crítico para su neurodesarrollo y si a esto sumamos

los efectos propios de la prematuridad y, o hipoxia, tendremos como consecuencia un aumento de los días de hospitalización y consecuentemente mayor asociación con NDA (Rand & Lahav, 2014; Subedi et al., 2017).

La Tabla No. 1, presenta un resumen numérico de las variables estudiadas con su valor absoluto y relativo. En algunas variables no se incluye el valor OR ajustado, dado que el número de casos en cada una de estas variables, fueron muy cercanos a 0 y por lo tanto presentaron IC anormalmente amplios.

Tabla1. Variables Estudiadas SIP/CLAP-HGOIA

Variables	n	%	OR			OR		
			crudo	IC 95%	p	ajustado	IC 95%	p
Apgar 1 min bajo	1575	15.6	4.5	(3.1-6.7)	<0.01	2.19	(1.2-4.1)	<0.01
Apgar 5 min bajo	265	2.6	7.4	(4.2-12.9)	<0.01	1.91	(1.9-4.1)	<0.01
Alcohol	9678	96.1	0.91	(0.2-2.9)	0.8	-	-	-
Anemia	1236	12.2	0.8	(0.4-1.6)	0.7	-	-	-
Antecedentes nefropatía	48	0.4	2.1	(0.2-15.6)	0.4	-	-	-
Antecedentes de Preeclampsia [personales]	802	7.9	1.3	(0.6-2.5)	0.04	-	-	-
corticoides	2666	26.4	1.8	(1.2-2.7)	0.03	0.56	(0.2-1.4)	0.2
Bacteriuria normal	3389	38.1	0.8	(0.4-1.3)	0.4	-	-	-
Bacteriuria no se hizo	1915	19.1	1.4	(0.8-2.4)	0.14	-	-	-
Consultas prenatales suficientes	7927	78.7	0,6	(0,4 – 1,1)	0,06	-	-	-
Diabetes	291	2.8	0.6	(0.1-2.8)	0.06	-	-	-
Días hospitalización (media)	2052	20.3	4.8	(3.1-7.6)	<0.01	3.10	(1.9-5.1)	<0.01
Días de hospitalización (prolongada)	524	5.2	8,0	(4.4-14.1)	<0.01	3.02	(1.4-6.7)	<0.01
Drogas	56	0.5	1.8	(0.2-13.5)	0.5	-	-	-
Defectos congénitos[mayor]	767	7.6	2.8	(1.8- 3.6)	0.1	2.5	(1.7-3.1)	<0.01
Defectos congénitos[menor]	144	1.4	3.9	(1.6- 6.2)	0.2	1.9	(1.1-2.6)	<0.01
Defectos congénitos[no]	9092	90.3	0.6	(0,3 - 1,2)	1.1	-	-	-
Eclampsia	85	0.8	1.2	(0.1 - 8.7)	0.8	-	-	-
Edad materna [adolescente]	3011	29.8	0,9	(0.4 - 1.8)	0.8	-	-	-
Edad materna [adulta]	6074	60.3	1,0	(0.5 – 1.9)	0.9	-	-	-
Embarazo múltiple	717	7.1	1.1	(0.5 - 2.3)	0.7	-	-	-
Fumadora	3183	31.6	1.9	(1.3-2.9)	<0.01	1.55	(0.7-3.6)	0.3
Gestas previas hasta 2	8217	81.5	1.1	(0.6-1.8)	0.7	-	-	-
Hemorragias durante el embarazo	1307	12.9	1.6	(0.9 - 2.7)	0.06	-	-	-
HTA inducida	609	6.1	0.9	(0.4-2.2)	0.9	-	-	-
HTA previa	189	1.9	1.1	(0.2-4.3)	0.9	-	-	-
Antecedentes personales HTA	363	3.6	2,0	(0.9-4.4)	0.07	-	-	-
Familiares con HTA	2319	23	0.7	(0.4-1.2)	0.08	-	-	-
Infección urinaria	4781	47.4	0.8	(0,5 -1.3)	0.4	-	-	-
Indicación de Cesárea: Hipoxia	1276	12.6	2.4	(1.4 - 4.1)	<0.01	-	-	-
Indicación de cesárea: Otros [no hipoxia]	4267	42.3	1.1	(0.6 - 1.5)	0.9	-	-	-
Parto	4530	44.9	0.4	(0.2 – 0.6)	<0.01	-	-	-
RN Femenino	4670	46.3	0.7	(0.4 – 1.1)	0,1	-	-	-
RN Masculino	5401	53.6	1.3	(0.9 - 2)	0.1	-	-	-
EG: <32 semanas	511	5.1	2.1	(1.1-3.5)	<0.01	1.08	(0.4-2.9)	0.8
EG: 32-36 semanas + ⁶	2761	27.4	2.2	(1.5 - 3.3)	<0.01	1.24	(0.6-2.4)	0.5
EG: 37-41 semanas + ⁶	6734	66.8	0.1	(0.1 - 0.2)	<0.01	-	-	-
Peso RN : 1500-2499 gr	3444	34.1	1.5	(1 - 2.3)	0.02	-	-	-
Peso RN : > 4000 gr	513	5.1	0.1	(0,01 - 1.3)	0.09	0.59	(0.1-4.4)	0.6

Peso RN : 2500-3999 gr	5461	54.2	0.3	(0.2-0.5)	<0.01	-	-	-
Peso RN: < 1500 gr	655	6.5	5.2	(3.3 - 8.2)	<0.01	1.91	(0.7-5.1)	0.1
Preeclampsia	1942	19.2	1.4	(0.9-2.2)	0.1	-	-	-
Ruptura de membranas <37 semanas	203	2.1	0.9	(0.2-4.1)	0.9	-	-	-
Ruptura de membranas > 18 horas	314	3.1	0.9	(0.3-3)	0.9	-	-	-

De los RN que presentaron MC, el 40% (n:54) mostraron afectación en el neurodesarrollo y de estos 40 tenían malformaciones en el SNC. Dentro de este punto se debe tomar en cuenta que: el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas, juntamente con el mejoramiento de los equipos y materiales utilizados en el quirófano, también ha mejorado la sobrevivencia de los RN con malformaciones congénitas. En el caso de las malformaciones del SNC, se logra corregir el problema anatómico pero el pronóstico neurológico, se mantiene incierto o desfavorable, como lo reportan otros autores (Elbabaa, Pierson, & Vlastos, 2017; IJsselstijn, Gischler, Wijnen, & Tibboel, 2017).

No se encontró asociación con NDA y los diferentes grupos de edad de las madres, etnia y nivel de estudios. A escala global es conocido que el embarazo en adolescentes constituye un factor de riesgo importante para la madre y el feto; considerando que en latinoamérica y en Ecuador existe factores sociales que empeoran esta situación, como la deserción escolar, la violencia, entre otros (Kumar, Raker, Ware, & Phipps, 2017). Los hijos de madres adolescentes pueden presentar mayor morbilidad y mortalidad lo que puede provocar afectación del neurodesarrollo tal como lo describen otros autores (Neal, Channon, & Chintsanya, 2018). El HGOIA ofrece atención integral a las madres adolescentes con sus neonatos, dada su elevada vulnerabilidad y como resultado de los programas de atención prioritaria a este grupo de pacientes; en los estudios realizados con esta población, no se ha encontrado diferencias significativas entre los grupos de madres si analizamos: el bajo peso al nacer (Vasco Morales et al., 2016), o el Apgar bajo (Vasco, Herrera, Acosta, & Toapanta, 2018), lo que podría sugerir que en los hijos de madres adolescentes, la influencia de la edad de la madre es mínima o nula.

En la Tabla No.2. Se presenta, las variables incluidas en el modelo predictivo. Los resultados obtenidos se expresan en porcentajes.

Tabla 2. Variables predictoras para alteración del neurodesarrollo

	Límite superior	Límite inferior	Predicción
Apgar 1 min bajo	3.8%	2.0%	3.0%
Apgar 5 min bajo	8.0%	4.0%	7.0%
Hospitalización(media)	3.0%	1.0%	2.0%
Hospitalización(prolongada)	5.0%	2.0%	4.0%

Cesárea por hipoxia	3.2%	1.4%	2.8%
Peso RN: < 1500 gr	5.8%	3.0%	4.7%
EG: 32-36 semanas + ⁶	2.8%	1.0%	2.0%
Malformaciones congénitas	5.2%	4.5%	5.9%
Total	36.8%	18.9%	31.4%

Las variables independientes del modelo inicial pasan a ser variables predictoras. Ya que están más fuertemente asociadas con la variable de respuesta, en el modelo matemático, expresado en la ecuación de regresión (Zuleta Tobón, 2009). Esto indica que el modelo de regresión logística que se presenta es idóneo para predecir la ocurrencia de NDA.

4 CONCLUSIONES

Las condiciones que se asocian a neurodesarrollo alterado en el HGOIA son: Apgar bajo, hospitalización prolongada, hipoxia perinatal, peso menor a 1500gr, prematuridad moderada, y defectos congénitos.

El diagnóstico del modelo final predictivo presentó puntuaciones óptimas por lo que se le consideró válido, las variables con mayor capacidad predictivas fueron: Apgar bajo a los 5 minutos, peso menor a 1500 gramos y la presencia de MC. Cuando todos estos factores de riesgo están presentes se puede predecir NDA en alrededor del 31% por cada caso.

En esta población parece no tener mayor influencia la edad de la madre, la etnia ni el nivel de estudios.

La limitación de este estudio fue; la ausencia de casos en algunas variables del SIP/CLAP, o que su número fue muy limitado, por lo que no se pudo determinar su real asociación a NDA. Lo que a su vez podría reflejar un patrón de comportamiento específico en esta población.

REFERENCIAS

Ávila Gamboa, D., Ginger Macias Castro, O., Avila Stagg, F., Elena Filian Quelal, D., & Karchmer, S. K. (2016). Certeza predictiva del sufrimiento fetal agudo intraparto mediante diagnóstico cardiotocográfico *Rev. Latin. Perinat*, 19. Recuperado de http://www.revperinatologia.com/images/4_Certeza_predictiva_del_sufrimiento_fetal_agudo.pdf

Capitán Jurado, M., & Cabrera Vélez, R. (2001). La consulta preconcepcional en Atención Primaria: Evaluación de la futura gestante. *Medifam*, 11, 61-77.

Castellanos, G. R. R. (2010). Asociación entre factores perinatales y neonatales de riesgo y parálisis cerebral. *Revista Cubana de Pediatría*, 82, 0.

Castellanos, R., Rogelio, G., Rodríguez, R., & Caridad, S. de la. (2011). Propuesta de programa de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo en {Cuba}. *Revista Médica Electrónica*, 33, 645-655.

- Chagimes Batista, Y., Hernández Fernández, A., Campa, S. Á. de la, Isabel, A., González, M., Cristina, M., & Rivera Alonso, D. (2013). Comportamiento del riesgo preconcepcional genético. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, *17*, 54-63.
- de la Peña, F., Hechavarría Rodríguez, N., Rodríguez, O., & M, N. (2010). Pesquisa de los riesgos preconcepcional y prenatal. *Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología*, *36*, 565-572.
- Elbabaa, S. K., Gildehaus, A. M., Pierson, M. J., Albers, J. A., & Vlastos, E. J. (2017). First 60 fetal in-utero myelomeningocele repairs at Saint Louis Fetal Care Institute in the post-MOMS trial era: hydrocephalus treatment outcomes (endoscopic third ventriculostomy versus ventriculo-peritoneal shunt). *Child's Nervous System*, *33*, 1157-1168.
- Fernández-Carrocerá, L. A., Guevara-Fuentes, C. A., & Salinas-Ramírez, V. (2011). Factores de riesgo asociados a mortalidad en neonatos menores de 1500 g utilizando la escala {CRIB} {II}. *Boletín médico del Hospital Infantil de México*, *68*, 356-362.
- Gudayu, T. W. (2017). Proportion and factors associated with low fifth minute Apgar score among singleton newborn babies in Gondar University referral hospital; North West Ethiopia. *African health sciences*, *17*, 1-6.
- IJsselstijn, H., Gischler, S. J., Wijnen, R. M. H., & Tibboel, D. (2017). Assessment and significance of long-term outcomes in pediatric surgery. *Seminars in Pediatric Surgery*, *26*, 281-285.
- Kobayashi, S., Wakusawa, K., Inui, T., Tanaka, S., Kobayashi, Y., Onuma, A., & Haginoya, K. (2015). The neurological outcomes of cerebellar injury in premature infants. *Brain and Development*, *37*, 858-863.
- Kumar, N. R., Raker, C. A., Ware, C. F., & Phipps, M. G. (2017). Characterizing Social Determinants of Health for Adolescent Mothers during the Prenatal and Postpartum Periods. *Women's Health Issues*, *27*, 565-572.
- Neal, S., Channon, A. A., & Chintsanya, J. (2018). The impact of young maternal age at birth on neonatal mortality: Evidence from 45 low and middle income countries. *PLOS ONE*, *13*, e0195731.
- Rand, K., & Lahav, A. (2014). Impact of the NICU environment on language deprivation in preterm infants. *Acta Paediatrica*, *103*, 243-248.
- Rocha, A. de S., Degering, P. C., Schmidt, K. C., Piucco, E. C., & Savall, A. C. R. (2020). Profile of children with disabilities attending an early intervention program. *Brazilian Journal of Development*, *6*, 32871-32886.
- Serenius, F., Blennow, M., Maršál, K., Sjörs, G., Källen, K., Group, for the E. S., ... Kallen, K. (2015). Intensity of Perinatal Care for Extremely Preterm Infants: Outcomes at 2.5 Years. *PEDIATRICS*, *135*, e1163-e1172.
- Silva, M., Luis, J., Ortiz Angulo, L., Bertrán Bahades, J., Mercerón, K., & M, F. (2014). Repercusión de los factores de riesgo reproductivos del hombre sobre la salud reproductiva de la mujer y su descendencia. *MEDISAN*, *18*, 485-493.
- Subedi, D., DeBoer, M. D., & Scharf, R. J. (2017). Developmental trajectories in children with prolonged NICU stays. *Archives of Disease in Childhood*, *102*, 29-34.
- Tskimanauri, N., Khachapuridze, N., Chanadiri, T., & Bakhtadze, S. (2017). EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE PERINATAL RISK FACTORS AND NEONATAL OUTCOMES IN GEORGIA - PILOT STUDY. *Georgian medical news*, 38-44.
- Universidad de Antioquia. Facultad de Medicina., O., & Zuleta Tobón, J. J. (2009). Iatreia. *Iatreia*,

22, 187-191.

Vargas, C. L., Berwiig, L. C., Steidl, E. M. dos S., Yamamoto, R. C., Haeffner, L. S. B., Keske-Soares, M., & Weinmann, A. R. M. (2018). Crescimento de prematuros durante internação em unidade de tratamento intensivo neonatal. *Brazilian Journal of Development*, 4, 61-68.

Vasco Morales, S., Luzuriaga Morejon, S., Vélez Vélez, J., Acosta Rodríguez, M. E., & Grandi, C. (2016). Factores de riesgo de bajo peso al nacer - Risk factors for low birthweight. *Revista Latin Perinat*, 19, 237.

Vasco, S., Herrera, A., Acosta, M. E., & Toapanta, P. (2018). *Factores de riesgo para Apgar Bajo*. 21, 138-145.

Vázquez, L. I., Llama, S. A., Orús, N. S., & Val, V. A. (2015). Estado periconcepcional de ácido fólico: Revisión sobre su relevancia para la salud de la madre y de la descendencia. Relevancia del estado periconcepcional de ácido fólico sobre el neurodesarrollo. *Rev Esp Nutr Comunitaria*, 21, 38-44.